

Sección: Artículo de Investigación

Autopercepción de fatiga vocal en docentes universitarios expuestos a ruido laboral durante clases presenciales

Self-perception of vocal fatigue in university teachers exposed to work noise during face-to-face classes

Barbara Farias Fritz /
<https://orcid.org/0000-0001-7824-8741>

bfarias@ubiobio.cl/
Universidad del Biobío, Chile

Cristina Soto Figueroa /
<https://orcid.org/0009-0006-9168-498X>

cristina.soto1901@alumnos.ubiobio.cl / Universidad del Biobío, Chile

Pamela Neira Morales /
<https://orcid.org/0009-0007-4763-4544>

pamela.neira1901@alumnos.ubiobio.cl / Universidad del Biobío, Chile

Recibido:28/11/2023

Aprobado:22/12/2023

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución-NonComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional](#)

Resumen: La voz es muy importante para las personas, ya que se comunican y pueden trabajar con ella, pero si no se trabaja con una técnica esto puede llevar a una fatiga o patología vocal en el peor de los casos, pero al no existir suficientes estudios que aborden el tema de la fatiga vocal de los docentes universitarios en Chile, El objetivo general es analizar la autopercepción vocal de los docentes universitarios expuestos a ruido, antes y después de realizar una clase El estudio es cuantitativo descriptivo transversal, porque se describirán los resultados de las evaluaciones de fatiga vocal y toma de ruido. Se demuestra que existe una diferencia significativa, ya que los docentes aumentan su sintomatología vocal después de realizar una clase, Se puede dar una respuesta a la pregunta y los objetivos planteados, pero sí es importante seguir investigando este tema con otros instrumentos de evaluación

Palabras claves: Fatiga vocal; docentes universitarios; voz; autopercepción, ruido; fonoaudiología

Abstract: The voice is very important for people, since they communicate and can work with it, but if you do not work with a technique this can lead to fatigue or vocal pathology in the worst case, but since there are not enough studies that address the issue of vocal fatigue of university teachers in Chile. The general objective is to analyze the vocal self-perception of university teachers exposed to noise, before and after taking a class. The study is quantitative, descriptive, cross-sectional, because the results of assessments of vocal fatigue and noise intake. It is shown that there is a significant difference, since teachers increase their vocal symptoms after taking a class. An answer can be given to the question and the objectives set, but it is important to continue investigating this topic with other evaluation instruments.

Keyword: Vocal Fatigue, university teachers, noise, self-perception, voice, speech therapy

INTRODUCCIÓN

La voz es un instrumento esencial en diversas áreas, y en el ámbito ocupacional, el docente es un profesional de la voz con riesgos significativos para su salud vocal. La fatiga vocal, resultado de la sobrecarga de horas continuas, afecta a muchos educadores. Estudios indican que altos niveles de ruido en las aulas contribuyen a la sobrecarga vocal. A pesar de la creciente discusión sobre esta problemática, falta evidencia investigativa. La investigación propuesta evaluará la fatiga vocal en docentes universitarios de un campus universitario en la ciudad de Chillán-Chile antes y después de una clase, utilizando el Índice de fatiga vocal y un dosímetro para medir el ruido en las aulas.

"La voz es una importante forma de transmitir adecuadamente todo aquello que deseamos comunicar" (Ortega, 2009). La sobreexposición y falta de técnica pueden llevar a síntomas como la fatiga vocal y eventualmente a disfonía. Un tercio de la población activa usa su voz profesionalmente, incluidos periodistas, entrenadores y profesores (Gorospé et al, 2004). El docente, central en el proceso educativo, enfrenta factores que amenazan su salud vocal (Domínguez Alonso et al, 2019). Se ha reportado entre un 20% y 94% de prevalencia en disfonías a nivel mundial (Escalona, 2006; Rodríguez, et al., 2015 y otros). Investigaciones han demostrado alteraciones vocales en docentes, en especial durante los primeros años de carrera (Preciado et al, 2005). González-Pumariega y Castejón (2012) concluyeron que los docentes hablan el 90% del tiempo en clases teóricas, lo que agrava la carga vocal.

Investigaciones como la de Domínguez Alonso et al. (2019) mostraron que los docentes enfrentan problemas significativos relacionados

con su voz. En Chile, un estudio de la UNESCO encontró que el 46% de los profesores han tenido problemas vocales asociados a condiciones laborales (Farías, 2012). Aunque la Ley 16.744 (2015) en Chile ampara problemas vocales como accidentes laborales, la prevalencia de disfonía ha aumentado (Castillo, A; Casanova, C; Valenzuela, D; Castañón, , 2015). Otros estudios chilenos han destacado factores adicionales, como el tamaño de las clases y el ruido ambiental (Mora Pino, K. M; Clavijo Rocha, F J; Galdames Durán, S. P; Maya Molina, C. C; Soto Galleguillos, V. A, 2018; Alves, L. A; Robazzi, M. L. do C. C; Marziale, M. H. P; de Felipe, A. C. N; & Romano, C. da C, 2009).

La voz ha sido definida de múltiples formas a lo largo de la historia. Originándose del latín "voix" y "vocis", es descrita por la RAE como el sonido resultante de la vibración de las cuerdas vocales. Para muchos, es una acción compleja del cuerpo humano, una herramienta vital para enseñar y comunicar (Torres, 2019; Cortazar y Rojo, 2007). Esta producción sonora, que se origina de un flujo de aire desde los pulmones, es modulada por resonadores y articuladores, dándole las características del habla (Farías, 2012). Desde el ámbito comunicativo, es crucial para transmitir mensajes (Ortega, 2009).

La producción vocal depende de una compleja interacción de sistemas, incluyendo neuromuscular, respiratorio, fonatorio, auditivo, endocrino y articulario (Farías, 2010). Esencialmente, la producción vocal necesita tres sistemas: respiratorio, fonatorio y resonancial.

Sistema Respiratorio: Provee oxígeno al cuerpo (Makaroff, D, 1974). La voz empieza en la caja torácica con estructuras como el diafragma. Al respirar, se expande y contrae el tórax (Torres, 2007).

Sistema Fonatorio: Transforma la energía aerodinámica en acústica. Se encuentra en la laringe y está compuesto por las cuerdas vocales que producen sonido al vibrar (Farías, 2010; Fiuza, 2013). La fonación depende de la vibración de las cuerdas vocales (Torres, 2007).

Sistema Resonancial: Amplifica y modifica el sonido. Está compuesto por estructuras móviles y fijas, y determina el timbre de cada persona (Díaz, 2013).

Para muchos, la voz es simplemente un medio de comunicación. Sin embargo, para profesionales como docentes, es fundamental en su labor. Estos profesionales pueden enfrentar trastornos de voz debido a factores orgánicos y extrínsecos, afectando su desempeño laboral y personal (Nuño Pérez et al., 1996; Morawska & Joanna, 2017; S. Ortiz JA, 2013; Ana Valdés, 2016). Factores intrínsecos, como el envejecimiento, pueden influir en la calidad de la voz (Retuert, 2017). Por otro lado, factores extrínsecos, como la alimentación, pueden irritar y alterar el sistema fonatorio (Mayo Clinic, 2020; Univision, 2014). Por ello, es vital cuidar y proteger este valioso instrumento.

Siendo la voz un elemento tan importante especialmente para el ejercicio de la docencia, es imperativo conocer los cuidados y autoconocimiento que tienen los y las docentes en relación al uso de su voz, es que esta investigación tiene como objetivo central de esta investigación es, analizar la autopercepción vocal de los docentes universitarios expuestos a ruido, antes y después de realizar una clase.

METODOLOGÍA

El estudio realizado fue de tipo cuantitativo descriptivo transversal, teniendo como universo los docentes que trabajan en la

universidad del Biobío correspondiente al campus Fernando May de Chillán. Siendo de este universo 131 Docentes con rango académico de los cuales se realizó una muestra de tipo no probabilística de sujetos voluntarios que deseaban participar del estudio, esta cantidad a considerar fueron 51 docentes académicos por la razón de diferentes aspectos de delimitación a la hora de realizar las tomas tanto de fatiga vocal como de ruido ambiental. Los criterios de inclusión para la investigación en relación a los docentes fueron: género femenino y masculino, que se encontraran realizando clases en la universidad del Biobío campus Fernando May, que tuvieran contrato fijo y que estén realizando clases teóricas en horarios diurnos. Se excluyeron aquellos que presentaron en la investigación licencias médicas, que su carga de horas fuese inferior de una hora y académicos que estén realizando pasantías o maestrías tanto fuera como dentro del territorio nacional.

Los instrumentos de evaluación aplicados en esta investigación fue el índice de fatiga focal (FVI). Por otro lado, se usará para la medición del ruido que se encuentra en las aulas de clases del campus será un dosímetro, de la marca Cesva, modelo DC112, un instrumento de medición para el nivel de sonido consiste en un equipo portátil el cual cumple con las máximas exigencias de evaluar el nivel de presión sonora y calcula la cantidad de ruido recibida por el individuo al día. En el caso de la fatiga vocal se presentó 3 etapas, en donde se seleccionaron a los participantes y las salas de acuerdo a la mayoría de docentes que realizaban clases, la etapa de evaluación inicial y final y por último el desarrollo de los datos en Excel.

RESULTADOS

Los resultados muestran los promedios de autopercepción de 51 docentes antes y después de

realizar una clase, utilizando una escala del 0 al 4 para evaluar la frecuencia de ciertos síntomas vocales. Antes de la clase, el promedio general en la dimensión de autopercepción era de 1.25, aumentando a 1.82 después de la clase, indicando un aumento significativo en la sintomatología vocal (Figura 1.1). Similarmente, se observa que los promedios de dimensión "físico" y "recuperación" antes de la clase eran 0.92 y 2.68 en diferentes momentos, incrementando a 1.34 y 2.80 respectivamente después de la clase (Figura 1.2, 1.3).

Se enfatiza que los puntajes 2, 3 y 4 en la dimensión de recuperación deberían usarse más, ya que reflejan la necesidad de recuperación después del esfuerzo vocal. Además, se comparan los promedios entre géneros, indicando que tanto hombres como mujeres experimentaron un aumento significativo en la sintomatología vocal después de la clase en las dos primeras dimensiones y la tercera dimensión de recuperación.

En lo que respecta a las preguntas del instrumento se puede observar que en todas las preguntas hubo un aumento significativo entre el antes y después, pero las preguntas más relevantes fueron: la nro. 2 "Mi voz se siente cansada cuando la uso", la nro. 3 "Experimento mayor esfuerzo vocal al hablar", la nro. 4 "Mi voz se pone ronca cuando la uso", la nro. 9 "Requiero hacer mayor esfuerzo para producir voz después de un periodo de uso vocal", la nro 11 "Siento mi voz débil luego de un periodo de uso vocal" (Tabla 2) Esto significa que según la autopercepción de los docentes, estos suelen presentar una mayor sintomatología vocal después de realizar una clase teórica.

En resumen, los resultados demuestran que después de realizar una clase, los docentes experimentaron un aumento en los síntomas

vocales en varias dimensiones, tanto en general como en diferencias entre géneros.

Figura 1.1. Puntaje promedio por dimensión "autopercepción"

Dimensión	N	Antes	Después
"Autopercepción"			
Media	51	1,25	1,82
Varianza		1,25	1,77
Observaciones		561	561
Estadístico t		-7,83	
P(T<=t) dos colas		1,13x10 ⁻¹⁴	
Valor crítico de t (dos colas)		1,96	

Elaboración propia de los autores

Figura 1.2. Puntaje promedio por dimensión "Físico"

Dimensión "Físico"	N	Antes	Después
Media	51	0,92	1,34
Varianza		1,017	1,72
Observaciones		255	255
P(T<=t) dos colas		5,16x10 ⁻⁵	
Valor crítico de t (dos colas)		1,96	

Nota: Elaboración propia de los autores

Figura 1.3. Puntaje promedio por dimensión "Recuperación"

Dimensión "Recuperación"	N	Antes	Después
Media	51	2,68	2,80
Media		2,68	2,80
Varianza		1,91	2,00
Observaciones		153	153
P(T<=t) dos colas		0,46x10 ⁻¹⁴	
Valor crítico de t (dos colas)		1,96	

Nota: Elaboración propia de los autores

Figura 2. Descripción de los resultados de toma de Índice de Fatiga Vocal por pregunta en antes y después de realizar una clase.

Preguntas	Antes	Después	P(T<=t) dos colas
1.No tengo ganas de hablar luego de usar mi voz por un tiempo	1,24	1,96	0,005624756
2.Mi voz se siente cansada cuando hablo mucho	1,90	2,33	0,078253607
3.Experimento mayor esfuerzo vocal al hablar	1,59	2,19	0,017841133

4.Mi voz se pone ronca cuando lo uso	1,39	2,01	0,011981389
5.Siento que me cuesta trabajo usar mi voz	1,03	1,78	0,001557156
6.Generalmente tiendo a limitar mi habla luego de un periodo de uso vocal	1,31	1,88	0,016421695
7. Evito situaciones sociales cuando sé que tengo que hablar más	0,68	1,156	0,02426069
8.Siento que no puedo hablar con mis familiares después de un día de trabajo	0,50	1	0,008573284
9.Requiero hacer mayor esfuerzo para producir mi voz después de un periodo de uso vocal	1,31	2,03	0,002648315
10.Encuentro difícil proyectar mi voz cuando la uso	1,25	1,70	0,066177861
11.Siento mi voz débil luego de un periodo de uso vocal	1,52	2,01	0,042979776
12.Siento dolor en el cuello al final del día después de usar mi voz	0,86	1,25	0,087773114
13.Siento dolor de garganta al final del día después de usar mi voz	1,21	1,49	0,271891649
14.Siento dolor al hablar cuando hablo mucho	0,92	1,31	0,098344688
15.Me duele la garganta cuando uso mi voz	0,88	1,50	0,008341591
16.Siento incomodidad en mi cuello cuando uso mi voz	0,72	1,15	0,046886985

17. Luego de hacer reposo vocal, siento mejoría	2,68	2,88	0,45755556
18. Luego de hacer reposo vocal, disminuye mi esfuerzo para producir mi voz	2,66	2,80	0,619289486
19. Luego de hacer reposo vocal, me recupero de mi ronquera	2,70	2,72	0,947472064

Nota: Elaboración propia de los autores

Los resultados de la toma de ruido de las aulas seleccionadas, arrojan diferentes niveles de ruido por cada una en diferentes horarios, se aprecia que las aulas durante ambas jornadas, ya sea mañana o tarde muestran un aumento y se mantienen por sobre los 55 dB, llegando incluso en su punto más alto a 63 dB aproximadamente.

Figura 31. Descripción del espectro de ruido del aula D1 Jornada de la mañana

Nota: Elaboración propia de los autores

Figura 3.2. Descripción del espectro de ruido del aula D1 Jornada de la tarde.

Nota: Elaboración propia de los autores

Figura 3.3. Descripción del espectro de ruido del aula B1 durante todo el día

Figura 3.4. Descripción del espectro de ruido del aula C2 Jornada de la mañana.

Nota: Elaboración propia de los autores

Figura 3.5. Descripción del espectro de ruido del aula C2 Jornada de la tarde.

Nota: Elaboración propia de los autores

DISCUSIÓN

El estudio evaluó la autopercepción vocal de 51 docentes de la Universidad del Bío-Bío en 2022, considerando factores de riesgo como el ruido en las aulas. Utilizando el Índice de Fatiga Vocal, herramienta traducida al español en 2015, los resultados mostraron variación significativa en la fatiga vocal de los docentes tras impartir clases. Investigaciones similares en Estados Unidos, indican que los docentes tienen más probabilidades de tener fatiga vocal. En este estudio, las preguntas con más variabilidad pertenecen a la autopercepción, y las mujeres tienden a presentar respuestas más altas que los hombres.

Se identificó que el tamaño del salón y la cantidad de alumnos influyen en la fatiga vocal. Además, las aulas superan el nivel de decibeles permitido en zonas residenciales chilenas y la norma internacional de la OMS. Por lo tanto, los docentes están expuestos a niveles de ruido superiores a los recomendados, incrementando la fatiga vocal.

CONCLUSIONES

El estudio analizó la autopercepción vocal de docentes universitarios de la Universidad del Bío-Bío antes y después de impartir una clase teórica. Los resultados confirmaron síntomas de fatiga vocal post-clase y mostraron el ruido y factores como cantidad de alumnos y género como influyentes. Se propone para futuros estudios, usar instrumentos adaptados a la realidad docente y una muestra más amplia, además de considerar diferentes salas y sus características. Es escasa la investigación sobre la salud vocal de profesionales que usan intensamente su voz. La fonoaudiología debe priorizar la prevención en esta área, especialmente porque la fatiga vocal puede ser precursora de patologías vocales en profesores.

REFERENCIAS

- Castillo, A., Casanova, C., Valenzuela, D., & Castañón, S. (2015). Prevalencia de disfonía en profesores de colegios de la comuna de Santiago y factores de riesgo asociados. *Ciencia & Trabajo*, 17, 15–21.
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-24492015000100004&nrm=iso
- Chile. SUSESO: Superintendencia de Seguridad Social. Compendio de normas del seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
- Domínguez Alonso, J., Lopez Castedo, A., Núñez Lois, S., Portela Pino, I., & Vásquez Varela, E. (2019, April 9). PERTURBACIÓN DE LA VOZ EN DOCENTES. *SciELO España*. Retrieved October 22, 2022, from <https://scielo.isciii.es/pdf/resp/v93/1135-5727-resp-93-e201908055.pdf>
- Escalona, Evelin. (2006). Prevalencia de síntomas de alteraciones de la voz y condiciones de trabajo en docentes de escuela primaria: Aragua-Venezuela.
- Farias, P. (2012). *La disfonía ocupacional*. Argentina, Buenos aires: Editorial Akadia.

Gorospe, J. M., Málaga, J., Garrido, M., & Castro, R. (2004). Prevención de los trastornos de la voz en docentes. Trastornos del lenguaje oral. Universidad del País Vasco. Servicio de Publicaciones.

Ortega, Andrés. 2009. "Trastornos de La Voz." Revista Médica, Clínica Las Condes 116–24.

Mora Pino, Katherine Marisel, Clavijo Rocha, Francisco Javier, Galdames Durán, Sebastián Patricio, Maya Molina, Connie Coraima, & Soto Galleguillos, Vanessa Andrea. (2018). Contexto Ocupacional, Abuso y Mal Uso Vocal en Profesores de la Ciudad de Iquique. *Ciencia & trabajo*, 20(62), 116-120. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-24492018000200116>

Nanjundeswaran, C., Jacobson, B. H., Gartner-Schmidt, J., & Verdolini, K. (2015). Vocal Fatigue Index (VFI): Development and Validation. *Journal of Voice*, 29(4), 433–440. <https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2014.09.012>
www.elsevier.com/locate/jvoice

Preciado, Julián, C. Pérez, M. Calzada, and P. Preciado. 2005. "Incidencia y Prevalencia de Los Trastornos de La Voz En El Personal Docente de La Rioja: Estudio Clínico: Cuestionario, Examen de La Función Vocal, Análisis Acústico y Videolarinogestroboscopia." *Acta Otorrinolaringologica Espanola* 56(5):202–10. [https://doi.org/10.1016/S0001-6519\(05\)78601-5](https://doi.org/10.1016/S0001-6519(05)78601-5)